

ВЕЛИЧИНА РАБОЧЕЙ ПЛОДОВИТОСТИ БЕЛОГО ТОЛСТОЛОБИКА (*HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX*) ПРИ ЗАВОДСКОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

¹Юлдашов М.А., ²Алимова А.Т., ³Камилов Б.Г.

^{1,2,3}Ташкентский Государственный Аграрный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473251>

Аннотация. Анализировали рабочую плодовитость маточного стада белого толстолобика (*Hypophthalmichthys molitrix*) при применении методов искусственного воспроизводства в условиях прудового рыбоводства Ташкентской области в 2023 году. В маточном стаде были самки стандартной длиной 61 – 75 см, у которых рабочая плодовитость составила 391 - 1100 тысяч икринок. Самые высокие показатели были у 5-годовалых повторно созревающих самок. Даны рекомендации по оптимизации методов ведения племенного дела в условиях республики.

Ключевые слова: белый толстолобик, *Hypophthalmichthys molitrix*, рыбоводство, воспроизводство, плодовитость, возраст, Узбекистан.

Annotatsiya. 2023 yilda Toshkent viloyati hovuz baliqchiligi baliq pitomnigi sharoitida oq do‘ngpeshona (*Hypophthalmichthys molitrix*) ota-ona baliqlar to‘dasidagi baliqlar ishchi serpushtligi aniqlandi. Ota-ona baliqlar to‘dasidagi urg‘ochi baliqlar tanasining standart uzunligi – 61 - 75 sm bo‘lib, ularning ishchi serpushtligi – 391 – 1100 donani tashkul etdi. Eng yuqori ko‘rsatkich 5 – yoshli vakillarida kuzatildi. Respublika sharoitida naslchilik ishlarini optimallashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. oq do‘ngpeshona, *Hypophthalmichthys molitrix*, baliqchilik, ko‘paytirish, serpushtlik, yoshi, O‘zbekiston.

Annotation. The real fecundity of the broodstock of silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) using artificial reproduction methods in a pond fish hatchery in the Tashkent region was analyzed in 2023. In the broodstock there were females with a standard length of 61 - 75 cm, whose real fecundity was 391 - 1100 thousand eggs. The highest rates were in 5-year-old re-maturing females. Recommendations are given for optimizing methods of conducting breeding business in the conditions of the republic.

Key words. Silver carp, *Hypophthalmichthys molitrix*, aquaculture, reproduction, fecundity, age, Uzbekistan.

Белого толстолобика (*Hypophthalmichthys molitrix*) интродуцировали четырьмя партиями личинок в новый на то время прудовый рыбхоз «Калган-Чирчик» в среднем течении Сырдарьи Ташкентской области (Узбекистан) для освоения новой технологии прудовой поликультуры в начале 1960х. Вскоре его завезли и в соседний Зональный рыбоводство. В первые же годы в республике были разработаны методы искусственного воспроизводства с применением гонадотропного стимулирования созревания и инкубации икры, личинок. С тех пор в условиях республики все воспроизводство объекта проводят только заводским методом. Важнейшим вопросом является налаживание технологического племенного дела, что требует знаний становления воспроизводительной функции и эффективности воспроизводства. Эти вопросы для белого толстолобика изучали в 1980х

(Веригин и др., 1990). С тех пор данному вопросу не уделяли внимание. Целью данной работы было определение величины рабочей плодовитости белого толстолобика в условиях современного уровня искусственного воспроизводства в рыбопитомнике Ташкентской области.

Материал и методика. Работы проводили в 2023 году в рыбопитомнике НИИ рыбоводства (бывший Зональный рыбопитомник) во время инкубационной кампании в конце мая – первой половине июня, исследования проведены на особях пользовательного маточного стада. В той инкубационной кампании стандартную длину тела (до конца чешуйного покрова) (SL, см) с точностью до 0,5 см промерили у 50 самок, по 3-4 чешуи с середины тела выше боковой линии под основанием спинного плавника взяли у 24 самок.

При проведении 3 партий воспроизводства белого толстолобика (26 мая, 1 июня и 10 июня) проводили сбор данных и проб у 7 случайных самок в каждой партии. Рыбоводы рыбопитомника проводили двухкратную гонадотропную инъекцию самкам по общепринятой методике и этих самок отсаживали в преднерестовые прудики и получали зрелые половые продукты общепринятыми методом выдаивания икры для сухого оплодотворения (Камилов, Курбанов, 2001). У этих рыб овулировавшую икру получали в мерный стакан, фиксировали объем (v, мл) с точностью до 2,5 мл, брали штемпель-пипеткой пробу икры объемом 1 мл и фиксировали в 4%-ном растворе формалина.

В лабораторных условиях готовили препараты чешуи, по которым в аппарате для чтения микрофильмов «Микрофот-5ПО-1» и в бинокулярной лупе определяли возраст рыб и измеряли размеры годовых колец. Методом ретроспективного анализа реконструировали темп роста самок по методу прямолинейной зависимости Эйнара Леа. В камере Богорова подсчитывали количество икринок в пробах, перемножали на объем овулировавшей икры и получали величину рабочей плодовитости (рп, тысяч икринок) (Правдин, 1966). Числовой материал обрабатывали методами вариационной статистики.

Результаты. Маточное стадо белого толстолобика рыбопитомника состояло из 3 – 5-годовалых самок стандартной длиной тела 61 – 75 (64,1) см.

Анализ возраста показал, что 3-годовалых самок было 12 %, 4-годовалых самок было 44 %, 5-годовалых самок было 44 %.

Все наблюдаемые самки положительно отреагировали на гонадотропные инъекции. Объем отданной икры варьировал 350 – 980 (в среднем 592) мл. Подсчет икринок показал, что рабочая плодовитость варьировала в пределах 391 – 1100 тысяч икринок, в среднем 601 тысяч икринок.

В пробе одна самка имела рабочую плодовитость менее 500 тысяч, это была 3-годовалая самка. Четыре самки отдали 500 – 800 тысяч икринок, из них 3 самки были в 4-годовалом возрасте и одна – 5-годовалых. Две самки дали более 800 тысяч икринок, обе были 5-годовалыми.

Корреляционный анализ показал, что между размерами рыб и величиной рабочей плодовитости есть положительная зависимость, которую можно характеризовать: $r_{рп-сл}=0,62$ (рис. 1). Выявленную зависимость можно достоверно характеризовать уравнением регрессии: $РП (мл) = 43,6 * SL - 2222,6$.

Рис. 1. Зависимость рабочей плодовитости самок белого толстолобика от длины тела

При восстановлении темпа роста мы определяли линейный прирост за год перед воспроизводством (т.е. у 4-годовалой самки – этой прирост четвертого года жизни). Выявили, что прирост последнего года жизни также положительно связан с величиной рабочей плодовитости: $r_{t-SL}=0,62$.

Обсуждение. В условиях республики искусственное воспроизводство базируется на использовании 4-5- годовалых самок. Расчеты показывают, что в местных (новых для вида) условиях произошло более 10 смен поколений. Видно, что белый толстолобик прижился к новым для вида условиям, нормы и методы племенного дела с этим объектом позволяют достаточно эффективно его использовать в размножении, а величина рабочей плодовитости в среднем несколько выше нормативной для бывшей плановой экономики в условиях VII зоны рыбоводства (500 тысяч икринок). Таким образом, белый толстолобик не ухудшил свои воспроизводительные качества.

При этом у самок даже в пределах одного рыбопитомника с достаточно налаженной культурой формирования маточного стада есть изменчивость в величине рабочей плодовитости. Даже в пределах малой выборки показатель варьировал сильно, лучший результат превосходит самый низкий более чем в 2 раза. Важно определить, чем вызвана эта изменчивость, сравнив те показатели, которые рыбовод может использовать.

Получается, что в маточном стаде есть рыбы 61 – 75 см стандартной длины, но в нем есть 3-годовалые (а значит впервые созревающие), 4-, 5-годовалые самки. Анализ показал, что существенно более высокие результаты по величине рабочей плодовитости были у повторно созревающих самок объекта, при этом самые высокие – у 5-годовалых при одинаковой технологии воспроизводства. Эти рыбы можно уверенно считать повторно созревающими. То, что повторносозревающие рыбы дают большую плодовитость и более жизнестойкое потомство известно для многих объектов рыбоводства (Сборник..., 1986; Веригин и др., 1990; Привезенцев, 2000; Камилов, Курбанов, 2009).

Также обращает на себя внимание то, что большую плодовитость имели самки, быстро растущие в год перед нерестом. Те самки, которые сильнее выросли в последний сезон нагула, имели большую рабочую плодовитость.

Для оптимизации современного племенного дела белого толстолобика в условиях Узбекистана можно рекомендовать использование стратегии использования только

повторно созревающих самок. Указанного можно добиться, оставляя в ремонтном стаде 3-годовалых только самых крупных рыб (стандартной длиной более 45 см). Тогда они будут в 4-годовалом возрасте все повторносозревающими, при этом в последний год нагула у них будет высокий темп роста. Указанного можно добиться и при современном уровне культуры формирования маточного стада, но тогда надо создавать маточное стадо только из 5-годовалых самок как основы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Веригин Б.В., Шаха Д.Н., Камилов Б.Г. Корреляции некоторых рыбоводно-биологических показателей белого толстолобика *Hypophthalmichthys molitrix* и пестрого толстолобика *Aristichthys nobilis*.- Вопросы ихтиологии, 1990, 30, 3, с. 478-487.
2. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б. Рыбоводство (разведение карповых рыб в Узбекистане). 2-е издание. Ташкент: Chinor ENK, 2009, с. 1-88.
3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
4. Привезенцев Ю.А. Выращивание рыб в малых водоемах. Руководство для рыбо-водолюбителей. Москва, Колос, 2000. - 128 с.
5. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Том 2. Москва, Агропромиздат, 1986. - 317 с.